

MILK RUN NA ENTREGA DE AMORTECEDORES REMANUFATURADOS EM UMA EMPRESA DE SÃO PAULO

Evelyn Gomes da Rocha Caratanasov, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
evelyn.caratanasov@fatec.sp.gov.br

Jonathan Aparecido do Nascimento, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
jonathan.nascimento4@fatec.sp.gov.br

Rafael Viana Pitomba, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, ralfr Rafael@live.com

Eliacy Cavalcanti Lélis, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, eliacy.lelis@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo visa propor melhorias na parte de redução de custos para uma empresa de remanufatura amortecedores automobilísticos, situada no Estado de São Paulo, comprovando e abordando a importância das teorias de roteirização na finalidade de expor o cenário atual do procedimento de roteirização, entregas e coletas diárias realizadas pela entidade, diagnosticando os erros cometidos, proporcionando melhorias viáveis para uma gestão eficaz. A abordagem qualitativa será com análise do conteúdo da entrevista, que foi feita em uma pesquisa de campo com o objetivo de desenvolver mudanças na gestão das rotas, tempo e custos de entrega. Esta é uma pesquisa bibliográfica e de campo para uma empresa de amortecedores remanufaturados de São Paulo com a ideia de proposta devido à falta da administração dos processos logísticos, acarretando em altos gastos e na insatisfação do cliente. Foi proposto como solução o uso de software e programas de roteirização, sub-rotas em conjunto com a venda casada agilizando na entrega, reduzindo os custos logísticos obtendo resultados favoráveis e a qualidade de serviço e satisfação do cliente.

Palavra chave: Entregas, Roteirização, Custos logísticos e Milk Run.

ABSTRACT. This article aims to propose improvements in the cost reduction part for a car shock absorber remanufacturing company, located in the State of São Paulo, proving and addressing the importance of routing theories in the way of exposing the current scenario of the routing procedure, deliveries and collections shared by the entity, diagnosing the mistakes made, providing viable improvements for effective management. The qualitative approach will be with analysis of the content of the interview, which was done in a field research with the objective of improving changes in the management of routes, time and delivery costs. This is a bibliographic and field research for a remanufactured shock absorber company in São Paulo with the idea of a proposal due to the lack of management of the logistics processes, resulting in high costs and customer dissatisfaction. It was as proposed the use of software and routing programs, sub-routes in conjunction with tying sales, speeding up delivery, logistics costs, obtaining favorable results and quality of service and customer satisfaction.

Keywords. Deliveries, Routing, Logistics costs and Milk Run.

1. INTRODUÇÃO

A redução de custos, assim como a melhoria do nível de serviço prestado aos clientes são elementos que geram uma grande preocupação nas organizações e impulsionam o investimento e direcionamento de esforços para o aperfeiçoamento das atividades logísticas. O segmento da Logística estuda a movimentação e a armazenagem de materiais para que estejam no momento e local certo para atendimento das demandas, buscando o menor custo, a melhor qualidade e com um excelente nível de serviço. Segundo (BALLOU, 2006), o transporte representa, normalmente, entre um e dois terços dos custos logísticos totais.

Com o crescimento da área urbana, o aumento da frota de automóveis e a péssima qualidade das vias públicas, o mercado de autopeças possui uma demanda cada vez mais preocupada com a qualidade e os danos causados no meio ambiente, o surgimento de empresas que atuam no mercado de peças para remanufatura que consiste na utilização de peças já utilizadas que retornam ao mercado após passarem por um criterioso processo de reconstituição. A empresa estudada e usada como uma base para este artigo busca melhorias, pois atua no mercado há mais de 13 anos e acreditam que com as técnicas de roteirização, os custos da empresa com as entregas podem reduzir.

Este artigo busca mostrar que, com as técnicas de roteirização, é possível aperfeiçoar os transportes, aumentando a eficiência operacional, planejando as rotas de entregas e vendas, gastos com a manutenção, consumo de combustível, melhorando a qualidade das informações gerenciais, para que haja redução dos custos logísticos e melhoria do nível de serviço prestado a seus clientes.

2. METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa bibliográfica que envolve todo o material publicado relacionado ao tema de estudo, incluindo boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas e demais publicações (MARCONI & LAKATOS, 2002). Com o levantamento de teorias de referência, foi aplicado o método dedutivo com base nas teorias selecionadas no estudo.

Na pesquisa de campo limitada a um estudo de caso, foi realizada a coleta de dados em setembro de 2020 pela realização de entrevista com a proprietária e visita técnica em uma empresa de amortecedores remanufaturados de São Paulo.

O estudo é uma pesquisa analítica com uma abordagem qualitativa porque analisa os processos logísticos atuais executados pela entidade nas suas rotas de fluxo com seus parceiros visando assim propor melhorias para um sistema de roteirização mais competitivo usando o *google maps*.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 DISTRIBUIÇÃO FÍSICA E CUSTOS LOGÍSTICOS DE ENTREGA

O transporte é o processo de locomoção de pessoas e cargas, existente desde o princípio da humanidade, tendo como propósito ser a ligação entre os centros consumidores e fornecedores com o menor custo e tempo possível (RODRIGUES, 2006).

Um estudo da Fundação Dom Cabral indica que o modal rodoviário é o mais utilizado no país, com

81,7% de preferência. Pois seus custos quando bem gerenciados se tornam baixos comparados aos demais modais.

Distribuição física é o ramo da Logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma. Costuma-se ser a atividade mais importante em termos de custo para a maioria das empresas. O cenário durante a pandemia causada pela COVID19 causou impactos negativos em todos os negócios, por outro lado, um dos poucos setores que se manteve nesse período e prospectando crescimento para os próximos meses foi o setor de logística, considerado um serviço essencial para a sociedade. Para (ENOMOTO, 2005) informa que a distribuição física está padecendo de grandes transformações ao alcance que as empresas adotam padrões de gestão da logística e operações globais, estabelecendo para o mercado de transportes à melhoria continua dos seus serviços para atender a crescente demanda. Por este motivo, a economia não entrou em colapso total porque os processos logísticos garantiram a chegada de alimentos, remédios e serviços de saúde necessária ao destino final.

Desde o instante em que a produção é finalizada até o momento no qual o comprador toma posse dela, as mercadorias são responsabilidade da logística. Segundo (BALLOU, 2001) uma boa logística é aquele em que garante a disponibilidade do produto ao cliente à medida que eles solicitarem a um custo razoável. Para (BOTELHO, 2003) diz que um bom planejamento cria condições favoráveis e confiabilidade na eficiência do serviço prestado, garantindo assim a satisfação do cliente e a redução do custo do serviço.

Para (BALLOU, 2001) a administração da distribuição física se divide em 3 níveis, assim demonstrados na Figura 1.

Figura 1- Nível da Administração da distribuição

Fonte: Autores (2020)

Ao pensarmos nos custos da entrega há diversos fatores que influenciam, mas os principais podem ser classificados como dois: as variáveis (manutenção corretiva, combustível, pedágios, situação das vias e etc.) todos os valores que o quilometro rodado e o volume da carga pode afetar diretamente. Os custos fixos (manutenção preventiva, licenciamento, seguro, salário do motorista, depreciação veicular entre outros) são calculados mensalmente, mesmo se a entidade não efetuar nenhuma entrega.

Além disso, devemos levar em conta o planejamento das rotas e a colocação da carga no veículo, condições da via e observa se o local é zona de risco, sempre pensando em possíveis acidentes naturais ou físicos.

Mapeando os processos é possível analisar as ordens operacionais e adotar melhorias eficientes, que evitem ou enxuguem restrições e gargalos. Os softwares logísticos concentram um grande volume de dados permitindo um monitoramento em tempo real, consequentemente agilizando, qualificando os processos e facilitando na tomada de decisão.

Segundo (CAXITO, 2011) A otimização do fluxo de informação impacta diretamente no nível de serviço oferecido ao cliente, uma vez que na maioria dos casos diminui o tempo e custos dos processos.

Caso não ocorra o gerenciamento correto dos processos o valor final do produto e o caixa da empresa sofrera impactos negativos, podendo acarretar na desistência da venda e a credibilidade do estabelecimento.

3.2 ROTEIRIZAÇÃO

Roteirização ou administração de tráfego ou de transportes é o braço operacional da função de movimentação, sua principal responsabilidade é garantir, que as operações de transporte sejam executadas de forma eficaz e eficiente (BALLOU, 2001).

Para (CUNHA, 2000), roteirização é o procedimento que determina um ou vários roteiros para serem cumpridos pelo veículo da frota, trazendo como objetivo a utilização de conjuntos de pontos dispersos geograficamente que precisam de atendimento.

Para contribuir com a eficiência das entregas e rotas, a utilização de softwares especializados é essencial. sistemas de roteirização computacionais que através de algoritmos, geralmente heurísticos, demonstram soluções para as dificuldades de roteirização e programação de veículos com resultados satisfatórios, se considerarmos o ganho de tempo se comparado com o processo manual de roteirização. Segundo (NOVAES, 2004), nos dias de hoje existe grande variedade de *softwares* para roteirização para empresas, tudo irá depender do porte e orçamento. Os populares e gratuitos como *Waze* e *Google Maps* e os profissionais como TMS fazem cálculo da rota com frete e tipos de modais diferentes na mesma rota. Por isso eles são mais caros e tem licença, também dá para definir o modelo ou técnica de roteirização nesses *softwares*, já nos gratuitos tem que usar o que eles oferecem e custo não são mostrados, só a rota mesmo que ajudam no planejamento da distribuição física.

3.3. MILK-RUN

Quando se discute sobre logística, tudo o que as empresas procuram é reduzir custos de armazenagem, mas sem se arriscarem de sofrer quebras de estoque. O amostra de andamento de transporte que pode ajudar muito nisso é o *Milk-Run*.

(PIRES, 200) trouxe a idéia do que é o *Milk Run* é uma prática logística de abastecimento (*inbound*) com origem atribuída aos tradicionais sistemas de abastecimento das usinas pasteurizadoras de leite. O foco é ter um sistema de abastecimento com roteiros e horários pré-definidos para as coletas de materiais junto aos fornecedores com um único veículo.

O *Milk-Run* pode ser contituido três aplicações:

- O veiculo busca fazer um aproveitamento do compartimento de cargas realizando entregas e retiradas mercadorias simultaneamente das mercadoria, isso é muito útil em empresas que trabalham com centros de distribuições.

- O veículo segue um roteiro pré-programado de retirar mercadorias em seus fornecedores para a fabricação do produto, essa aplicação é constantemente usada nas indústrias automobilísticas.
- O veículo faz entrega de diversas cargas em diversos lugares.

O termo *Milk-Run* traduzida para o português com “rota do leite” nasceu em processo da coleta e entrega na produção de leite, as fontes dependem se o acontecimento for observado primeiro no EUA ou na Inglaterra no início do século XX. A situação se baseia no que pequenos produtores de leite não poderiam arcar com os custos da entrega da produção e refrigeração dos estoques, por esse motivo passaram a unir as cargas. Com isso um veículo retirava as garrafas de leite na qual já estavam aguardando na fazenda em caixas e as entregavam na casa das pessoas.

O *Milk-Run* quanto sistema foi desenvolvido com base no sistema Toyota de produção que tem o objetivo do processo de *Just Time*, que prioriza a redução do estoque e eficácia na produção. Até momento atual o *Milk-Run* é muito usado na indústria automobilística, porém esse modelo de coleta e entrega pode ser encontrada em diversos modelos e ramos de empresas.

4. ESTUDO DE CASO

4.1 PERFIL DA EMPRESA

Usamos como componente principal para este estudo de melhoria, uma empresa localizada na cidade de São Paulo que atua no mercado há mais de 13 anos sendo uma empresa de pequeno porte composta por 2 administradores e 7 funcionários. Trabalham na entrega de produtos de remanufaturamento de amortecedores que é seu produto principal e carro chefe, porém também fornecem alguns produtos que são bem procurados para a reposição de peças de carros como pivô, kit de embreagens, plato mais o disco e kit de batente. Estes serviços buscam atender o fornecimento para clientes fixos como auto peças e alguns dos mais variados mecânicos que estão localizados próximos da empresa, pois além de remanufatar peças e entregar para os próprios clientes possuem uma loja física para o atendimento ao público. Com todo o estudo aplicado para conhecimento dos processos internos da empresa, notou-se na rotina da companhia várias entregas diárias sendo solicitadas de acordo com a necessidade dos fornecedores e as coletas de matérias primas sem um cronograma adequado, pois alguns de seus fornecedores de matéria prima também são seus próprios clientes e revendem o produto acabado desta companhia.

4.2 PROBLEMA EM FOCO

O comportamento da empresa em função de seus fornecedores de matérias primas e também que são seus atuais clientes do produto acabado decorre de uma logística de entrega de peças e retiradas de matérias primas sem uma forma estruturada, pois se baseiam nos anos que praticam essa situação atual de retirada de matéria prima quando o fornecedor indicava suas disponibilidades e também quando o mesmo fornecedor que é seu cliente necessitava do produto acabado e por esse motivo não foi estudado a possibilidade de uma sincronização de entrega e coleta no mesmo dia assim reduzindo seus custos e até mesmo o preço final sendo ainda mais concorrente à um longo prazo.

Com as informações que obtivemos neste cenário foram nomeados como fornecedor/cliente A,

fornecedor/cliente B e fornecedor/cliente C, para detalhar e exemplificar a situação atual da empresa, na qual se comprometia em retirar e entregar nos seus fornecedores/clientes, a matéria prima e posteriormente a entrega de seus produtos acabados.

Ilustramos a situação na figura 2 sobre a retirada da matéria prima no fornecedor/cliente A e o responsável por essa atividade retornava para a empresa com o compartimento de cargas com apenas 30% da sua capacidade máxima ocupada, assim conseqüentemente de acordo com a necessidade realizava outra entrega de produtos acabados no fornecedor/cliente B ilustrado na figura 3 e por sua vez verificando também a necessidade da empresa e também do seu fornecedor/cliente C, se negociavam a retirada de matéria prima ou a entrega de produto acabado sem um planejamento adequado para todo esse ciclo, como demonstrado na figura 4.

Figura 2: Rota para fornecedor/cliente A.

Fonte: Adaptada do google Maps (2020)

Figura 3: Rota para fornecedor/cliente B.

Fonte: Adaptada do google Maps (2020)

Figura 4: Rota para o fornecedor/cliente C.

Fonte: Adaptada do google Maps (2020)

4.3 PROPOSTA DE MELHORIA

Com o objetivo propor um sistema de roteirização mais eficiente para a empresa, buscamos estipular um cronograma adequado para aproveitar a rota de ida e volta do transporte com a estratégia de atender os critérios mais importantes na fabricação dos amortecedores remanufaturados por parte da empresa e também como obter um estoque adequado com o fornecimento de matéria por parte de seus fornecedores. Foi concluído com o uso da metodologia *Milk-Run* para o planejamento de retirada das matérias primas no primeiro momento negociando com todos os seus fornecedores a quantidade necessária para se obter um estoque adequado, por tempo determinado pelas duas partes para o processo seguir seu fluxo naturalmente, em seguida realizando inicialmente as programações de entregas e retiradas de matérias primas simultaneamente como discutidos entre as partes e foram determinadas as renovações de estoques no prazo de cada 10 dias corridos será feito o atendimento do fornecedor/cliente com sua matéria prima aguardando retirada e aguardando a chegada da novas peças para renovar seu estoque. Para demonstrarmos todo esse fluxo de roteiro de transporte, detalhamos com o auxílio de ferramentas de roteirização como *google maps*, usamos para ilustrar a otimização no resultado do método proposto, com a nova aplicação de rota da empresa para os três fornecedores usando o objetivo do *Milk-Run* realizando a entrega e coleta simultânea, ligando a empresa ao fornecedor A, fornecedor A ao fornecedor B, fornecedor B ao fornecedor C e fornecedor C de volta a empresa sequencialmente detalhado na figura 5.

Figura 5: Otimização da rota pelo método Milk-Run

Fonte: Adaptada do google Maps (2020)

O que antes levava cerca de 30 minutos e 12 km percorridos, lembrando que todo esse percurso eram feitos fracionados em dias diferentes em decorrência das necessidades da empresa, de cada fornecedor e dos clientes sem o planejamento estratégico adequado, com a nova estratégia aplicando uma gestão programada de coletas e entregas simultâneas utilizando o sistema *Milk-Run* todo o trajeto se unifica trazendo apenas um único transporte com o abastecimento dos seus clientes e retirada de matérias primas nos fornecedores e notamos uma redução bem representativa de 19 minutos e 6,5 km e ocupando todo o compartimento de cargas do veículo fazendo o aproveitamento do espaço disponível.

5. CONCLUSÃO

Em nosso argumento sobre o estudo das rotas para que ocorra uma otimização de tempo no transporte de mercadoria para entrega de mercadoria nos clientes e coleta nos fornecedores a redução de custo de combustível e manutenção, pois quando mais o veículo é utilizado, maior é o seu desgaste e assim acresce para o custo na manutenção dos veículos.

Concluímos que com uma boa programação e roteirização, onde é determinado um ou vários roteiros a serem cumpridos pelo veículo da empresa e utilizando corretamente o método *Milk run* que é a redução de custos de armazenagem obtendo um roteiro e horário pré-definidos para as coletas de materiais junto aos fornecedores com um único veículo podemos garantir que as operações de transporte sejam executadas de forma eficaz e eficiente, sendo que será informado a melhor rota a ser traçada estrategicamente e seguindo o atendimento no horário estipulado conforme as regras combinadas entre todas as partes serão observadas a eficiência do transporte e também a redução dos custos.

A empresa que escolhemos para fazer o estudo de cálculo sofreu por mais de 13 anos com problemas em sua logística de transporte, pois não havia um cronograma de entregas, desta forma, permaneciam

perdendo muito tempo e dinheiro, pois as rotas de entrega de mercadoria e coleta nos fornecedores que são seus próprios clientes não eram estudados como poderiam serem otimizados, após aderir as propostas da roteirização, houve uma coordenação de coletas e entregas, muitas vezes fazendo em apenas 1 viagem várias atividades otimizando os custos logísticos, diminuindo o tempo de coleta/entrega e reduzindo os valores de custo de matéria prima e automaticamente do seu produto acabado.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suplementos: Planejamento, Organização e Logística Empresarial**. Trad. Elias Pereira. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- BEATRIZ, A. **Quais são os custos logísticos no transporte Rodoviário**. Fundação Dom Cabral. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/cargox.com.br/blog/quais-sao-os-custos-logisticos-no-transporte-rodoviario/amp>>. Acesso: 12 de Outubro de 2020 às 04:32.
- BOTELHO, L. G. **Um Método para o Planejamento Operacional da Distribuição: Aplicação para casos com Abastecimento de Granéis Líquidos**. 2003. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Logística Empresarial, PUC, Rio de Janeiro. p. 100.
- CAXITO, F. **Logística: Um enfoque prático**. São Paulo: Saraiva 2011.
- CUNHA, C. B. **Aspectos Práticos da Aplicação de Modelos de Roteirização de Veículos a Problemas Reais. Transportes**, v. 8, n. 2, p. 51-74, 2000.
- GOOGLE MAPS, **Pagina principal**. Disponível em: <<https://www.google.com.br/maps/@-23.4990214,-46.4104784,15z?hl=pt-BR>>. Acesso em: 05 de Outubro de 2020.
- MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- NOVAES, A. G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição**. Rio de Janeiro: Elsevier – Editora Campus, 2004.
- PIRES, S. R. I. **Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management)**. São Paulo: Atlas, 2004.
- RODRIGUES, P. R. A. **Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e à Logística Internacional**. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2006.